

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОҒАА ТИЗИМИ.....73	
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	

Usmonbek Karimovich Nishonov,
Farg'ona davlat universiteti
Nishonov@gmail.com.

UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI

For citation: Usmonbek K.Nishonov. POLITICAL ACTIVITIES OF UMAR SHEIKH MIRZA. Look to the past. 2024, Special issue 2. Pp.35-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610052>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Umarshayx mirzoning Amir Temur va temuriylar davlati siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o'zni tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilingan. O'zbekiston va jahon tarixshunosligida shahzoda siyosiy faoliyati tadqiqi va tahlili haqida bir qator fikr-mulohazalar bildirib o'tilgan. Shu bilan birga Umarshayx mirzoning harbiy salohiyati, mo'g'ullarga qarshi uning Andijon mudofasini tashkil qilishdagi say'i-harakatlari, Chukalak jangining tarixiy ahamiyati haqida so'z boradi. Chukalak jangining tarixiy manbalarda yoritilishi bayoni, harbiy harakatlar yo'nalishi borasida atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Abdurazzoq Samarqandiy, Mu'iniddin Natanziy, T.Fayziev, Chukalak mavzeyi, Umarshayx mirzo, Shohruh mirzo, A.Yu.Yakubovskiy, L.V.Stroyeva, Sevinch Qutlug' Og'o, Bek Og'o, Sulaymonbek, Abbosbek, R.Grousset, Xilda Xukxem, Beatris Forbes Mans, Andijon, Farg'ona, mo'g'ullar, Bek Yoruq, Ilig'mish O'g'lon, Alibek, Sotqin, O'tror, Samarqand, Turkiston, mudofaa, harbiy yurish.

Усмонбек Каримович Нишонов,
Ферганский государственный университет
Специализация история Узбекистана
аспирант 2 курса

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УМАРА ШЕЙХА МИРЗЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе исторических источников и научной литературы анализируется роль Умаршейха Мирзы в политической, социально-экономической жизни Амира Темура и государства Тимуридов. В узбекской и мировой историографии высказан ряд мнений по поводу исследования и анализа политической деятельности князя. При этом обсуждаются военный потенциал Умаршейха Мирзы, его усилия по организации обороны Андижана от монголов, историческое значение Чукалакского сражения. Подробно проанализировано освещение Чукалакской битвы в исторических источниках и направление военных действий.

Ключевые слова: Амир Темур, Абдураззок Самарканди, Муйниддин Натанзи, Т.Файзиев, Чукалакский район, Умаршейх мирзо, Шахрух мирзо, А.Ю. Якубовский, Л.В. Строева, Севинч Кутлуг Ого, Бек Ого, Сулейманбек, Аббасбек, Р.Груссе, Хильда Хекэм, Беатрис Форбс Манс, Андижан, Фергана, Монголы, Бек Ярук, Илигмиш Оглон, Алибек, Соткин, О'тзор, Самарканд, Туркестан, оборона, военный поход.

Usmonbek K. Nishonov,
Fergana State University

POLITICAL ACTIVITIES OF UMAR SHEIKH MIRZA

ABSTRACT

In this article, the role of Umarshaikh Mirza in the political, socio-economic life of Amir Temur and the Timurid state is analyzed based on historical sources and scientific literature. In Uzbek and world historiography, a number of opinions have been expressed about the research and analysis of the prince's political activity. At the same time, the military potential of Umarshaikh Mirza, his efforts in organizing the defense of Andijan against the Mongols, and the historical significance of the Chukalak battle are discussed. The coverage of the Battle of Chukalak in historical sources and the direction of military operations have been thoroughly analyzed.

Index Terms: Amir Temur, Abdurazzokh Samarkandi, Mu'iniddin Natanzi, T.Fayziev, Chukalak region, Umarshaikh mirzo, Shahrukh mirzo, A.Yu. Yakubovsky, L.V. Stroyeva, Sevinch Kutlug Ogho, Bek Ogho, Suleimanbek, Abbasbek, R.Grousset, Hilda Huckham, Beatrice Forbes Mans, Andijan, Ferghana, Mongols, Bek Yaruq, Iligish Og 'lon, Alibek, Sotkin, O'tror, Samarkand, Turkestan, defense, military campaign.

1. Mavzuning dolzarbligi:

Amir Temur va temuriylar davri tarixi bo'yicha mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, o'rganilishi va tadqiq etilishi lozim bo'lgan jihatlar ham mavjud. Shulardan biri Umarshayx mirzoning Amir Temur va temuriylar davlati taraqqiyotida tutgan o'rni va ahamiyatini o'rganishdir. Mazkur masala mintaqa geopolitikasi bilan bevosita bog'liqligi tufayli ham bugungi kunda dolzarb sanaladi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

V.V.Bartold tadqiqotlarida Umarshayx mirzoning siyosiy va harbiy faoliyatiga qisman to'xtalib o'tadi. Undan tashqari, A.Yu.Yakubovskiy, L.V.Stroyeva va boshqalarning tadqiqotlarida ham bu mavzuda doir qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. Mustaqillik yillarida bir qator mualliflar tomonidan Amir Temur va temuriylar davri tarixiga doir salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, B.Ahmedov, A.Muhammadjonov, U.Uvatov, A.Ahmedov, T.Fayziev, O. Bo'riyev, Sh. O'ljayeva kabi olimlarning asarlari, ilmiy tadqiqot ishlarini keltirish mumkin. Ularning tadqiqotlarida Umarshayx mirzoning bolalik yillari, siyosiy va harbiy faoliyati haqida qisman to'xtalib o'tilgan. Jumladan, T.Fayzievning "Temuriylar shajarasi" asarida Umarshayx mirzoning yoshlik yillari, uning harbiy mahorati haqida aytib o'tadi. 1370-yilda shahzoda Amir Husaynga qarshi olib borilgan janglarda 16 yoshli Umarshayx mirzo qatnashadi va alohida jangovarlik namunasini ko'rsatgan, shuningdek u Farg'onada Mo'g'ulistonga qarshi kurashlarda faol ishtirok etgan. Xorij tadqiqotchilaridan R.Grousset, Xilda Xukxem, Beatris Forbes Mans va boshqalarning tadqiqotlarida ham Umarshayx mirzoning faoliyatining ayrim jihatlarida qisman to'xtalib o'tilgan. Xilda Xukxem o'z asarida 1388-yili Amir Temur o'g'illari Umarshayx mirzo, Shohruh mirzo, nabiralari Muhammad Sulton, Pir Muhammadlarni uylantiradi va Konigilda katta to'y qiladi. Shundan keyin Umarshayx mirzo ham Farg'onaga qaytganini alohida ta'kidlab o'tgan.

3. Tadqiqot natijalari.

Umarshayx mirzo yoshligidan qattiq hayot tarziga ko'nikkan desak mubolag'a bo'lmaydi. Balxdagi jangda og'ir jarohat olgan va qizdirilgan temir qo'yilganda ham chidaganligi haqida

ma'lumotlar uchraydi. Poyon Ravshanov ham bu haqida yozib qoldirgan. Sharafiddin Ali Yazdiy Umarshayx mirzoning uchta xotini bo'lganligi haqida ma'lumot berib, Sevinch Qutlug' Og'o, Bek Og'o (Beka Og'o), Malikat (Malik) Og'o ismlarini keltirib o'tgan. Bu ayollar Umarshayx mirzo haramiga qachon, necha yoshligida kirgani haqida ma'lumotlar mavjud emas. Malikat O'g'o Xizr O'g'lonning qizi ekanligi to'g'risidagi ma'lumot Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlayi sa'dayn va majmayi bahrayn" asarida uchraydi.

Umarshayx mirzo vafot etganda o'g'li Pir Muhammad Mirzoning necha yoshda ekanligi to'g'risida ikki xil fikr mavjud. Sharafiddin Ali Yazdiy bu vaqtda shahzoda 10 yoshda ekanligini aytsa, Turg'un Fayziyev 16 yoshda bo'lganligini ta'kidlab o'tadi. Iskandar Mirzoni 1384-yilda tug'ilganini hisobga oladigan bo'lsak, Sharafiddin Ali Yazdiy Pir Muhammad Mirzo bilan Iskandar Mirzoni adashtirgan bo'lishi mumkin. Bu haqida Poyon Ravshanov ham shunday yozgan. Amir Temur nafaqat o'g'illari balki, nabiralariga ham kelin tanlashda e'tiborli bo'lgan. 1392-yilda Amir Temur Samarqandda turgan edi. U o'z poytaxtida orom olayotgan kunlarda uylanish yoshiga kelib qolgan nabiralarini uylantirishga qaror qiladi. To'y haqida fikr yuritar ekan, Sohobqiron shahardan Konigil mavzeyiga chiqib, shohona chodirlar tiktiradi, o'tovlar qurdiradi, to'yga qizg'in tayyorgarlik ko'radi.

Umarshayx mirzo qatnashgan yurishlardan biri Chukalak mavzeyidagi jang bo'lgan. Bu jang tasviri Sharafiddin Ali Yazdiyda shunday berilgan: "...Movarounnahr soridin chopar elchi o'n yetti kunda yetib, xabar berdikim, To'xtamishxon yana ahdini sindurub, qalin kishini Movarounnahr sori yibarib turur. Va munung kayfiyati bu tururkim, dasht cherikikim, ulug'i Bek Yoruq, Ilig'mish O'g'lon, Alibek, Sotqin va o'zga beklar Sig'naqdin o'tub, Sabrong'a yetib, qamal qildilar. Oq Bug'a o'g'li Temur Xojakim, Sabronning hokimi erdi, alarning dafig'a mashg'ul bo'lib, yaxshi ishlar qildi va tashqari o'lturg'on yag'ilar har necha sa'yi qildilarkim qal'ani olg'aylar, ololmadilar. Ojiz bo'lub, andin ko'chub, o'zga yerlarni chobtilar. Shahzoda Umarshayxkim, Andigonda erdi, andagi cherikni yig'ishturub, alarning dafig'a yuridi va Sulaymonbek va Abbosbek taqi Samarqand cherikini jam etib, La'lbeekim, Tag'ay Bug'a Barlosning inisi erdi va Shayx Temurkim, Oq Temurning o'g'li erdi, Samarqandda so'yub, o'zi mutavajjih bo'ldi. Va kelib amirzoda Umarshayxga qo'shuldilar va ittifoq bilan Sayhundin o'tub, Chukalakkakim, O'troning besh yag'ochida turur, kun chiqar sorida erdi, ikki cherik bir-biriga yettilar va yasollar tortib, o'ng qo'l va so'l qo'l tuzulg'ondin (so'ng) bir-biriga chopishtilar va kechag'acha o'ldirushti. Amirzoda Umarshayx bahodurlig'idin o'zini dushmanlarning g'o'lida urub, nari o'ta chiqti va cherikdin ayrildi. Cherik eli ani ko'rmadilar, mutavahhim bo'lub, buzuldilar va Abbosbekka o'q tegib, zaxmliq bo'ldi. Shahzoda Umarshayx davlat bilan dushmanlarning ichidin salomat chiqib, Andijong'a ketti va yana cherik jam etdi".

Bu jang bo'lib o'tgan joy nomi va sanasi Nizomiddin Shomiyda boshqacharoq uchraydi: "...1388-yilning tir (iyun-iyul) oyida To'xtamishxon lashkari viloyat atrofiga yetib kelgan edi. Viloyatning elu ahli qochdilar. Amirzoda Umarshayx bahodir lashkar yig'ib Xo'jand daryosidan o'tdi. Sulaymonshoh bahodir, Abbos bahodir va o'zga amirlar bir vaqtda Chulok mavzeyida dushmanga yetdilar. Ikki tomondan saf tortilib maymana va maysaralarga tartib berdilar. So'ng bir-birlariga hamla qilib jang boshladilar. Jang shu darajaga yetdiki o'lganlarning ko'pligidan qon ariq bo'lib oqdi. Umarshayx mirzo dushmanni ortidan quvlab borib o'z lashkarlaridan ajralib qoldi. Askarlari uni qancha izlamasin topa olmadi va hayronu sargardon bo'lib, to'xtab turishni ma'qul ko'rmay, zaruratan tarqalib ketdilar. Jahon shahzodasi salomat qaytib, Andijonda lashkarga yetdi. Yana to'zg'ib ketgan lashkarlarni jam qildi". Chukalak jangi tavsilotlari Muiniddin Natanziy asarida ham batafsil bayon etilgan: "To'qmoq lashkari Kura daryosi sohilida muzaffar lashkar tomonidan mag'lub etilgach, To'xtamish bu sharmandalik dog'ini yuvish uchun, Qamariddinni Oqxoja o'g'lon bilan birgalikda Turkiston yo'lidan Movarounnahrqa yubordi. Abbos, Sulaymonshox ibn Dovud va Baronxoja Kukaltosh Samarkand lashkarlari bilan Turkiston muzofotlaridan bo'lgan To'ytepa hududida amirzoda Umarshayxga borib qo'shilishdi va birgalikda To'qmoq lashkarini daf etish uchun o'tlanishdi. Jangovar saflarni tartibga keltirgandan so'ng amirzoda Umarshayx o'z odatiga ko'ra, Abbosni g'ulda qo'ydi va o'zi qorovul baxodirlari bilan muqaddimada turib g'anim lashkariga tashlandi. Bir-ikki martaba huddi g'azabnok sher kabi

dushmanning chap va o'ng qanotiga yorib kirib, unga qaqshatgich zarbalar berdi. Ammo uni kichik bir guruh, bilan o'rab olib, qurshov doirasi halqasini tobora toraytirishdi. Amirzoda qaysi tarafga yuzlansa, (o'sha yokda) dushmanning hamhlasi susayib qolardi. Bir necha soat davom etgan ushbu qirpichoq olishuv paytida Samarqand amirlari amirzoda Umarshayx va uning yonidagilar ahvolidan xabar olmadilar. Ularning har birining ko'ngliga minglab rost-u yolg'on vasvasa yo'l topib, oqibatda ish chappasiga ketibdi, degan xayolda jilovni burib, Samarqand tarafga qarab yo'lga tushishdi. Amirzoda Umarshayx yuzga yaqin otlik askar bilan g'animning o'ng va so'l tarafiga rustamona hammlar qilib, Isfandiyor hunarlarini zohir etdi. U amirlar qochib ketishganidan xabardor bo'lgach, hayron bo'lib, jilovni o'z g'uli tarafga burdi. O'zjand lashkarini ham jargada topolmadi. Bu xiyonatkorona qilmishlardan amirzoda benixoyat iztiroblar chekdi va ushbu janggohda halok bo'lib, benomuslik dog'ini o'zi bilan tuproqqa olib ketish umidida, o'sha kichik guruh bilan tag'in bir-ikki marotaba (dushman saflariga) qattiq hammlar qildi. Bu yuz odamning zarbalaridan mingdan ortiq dushman halok bo'ldi. Bir g'amxo'r kishi amirzodaning sa'y-harakat jilovini shafqat qo'li bilan ushlab, uni janggohdan tashqariga olib chiqdi. Amirzoda Umarshayx shu darajada jangga talabgor ediki, jang maydonidan bir farsah uzoqlashgach, Samarqand amirlariga paygom yuborib, bu qabih xatti-harakatlariga qarshi o'laroq, ularni butun choralar bilan Samarqandni himoya etishga undadi va o'zi katta lashkar bilan ularga madadga yetib borish maqsadida O'zjand tomonga yo'l oldi. U kelishidan ilgari, janggohdan qochib undan ajragan xos mulozimlaridan bir guruhi o'zlarining egri tasavvurlari xosilasi bo'lgan yomon ovozalarni (shaharga) yetkazishdi. Chunonchi, amirzoda Umarshayxning xaramlari shaharni o'z holiga tashlab, tog'ga yo'l olishdi. Shahar aholisi bir necha firqaga bo'linib, g'alayonga keldi. Amirzoda Umarshayx yetti otliq bilan yetib kelib, viloyat aholisiga taskin berdi va bir qancha lashkarlar hozirlab, Samarqand tarafga otlandi".

4.Xulosa:

Yuqorida ko'rib chiqqanimiz Chukalak jangi tavsilotlari mazmun jihatidan uchala manbada ham deyarli bir xil, ya'ni, Umarshayx mirzo dushman askarlarining markaziy qismiga hujum qiladi va bu vaqtda Samarqand amirlari ham uni qo'llashi kerak edi lekin bunday qilishmaydi. Umarshayx mirzo dushman qo'shini qurshovida qolib ketadi. Bundan tashqari Samarqand amirlaridan Abbosbek ham qattiq yaralanadi. Shunday vaziyatda qo'shin sarosimaga tushib chekinadi. Umarshayx mirzo esa kam sonlik askarlari bilan dushmanni yorib o'tib Andijonga ketishga majbur bo'ladi. Temuriylar saltanatining chekka hududi hisoblangan Andijon mudofaasini tashkil etishda va mintaqa xavfsizligini ta'minlashda Umarshayx mirzoning xizmatlari yuqori bo'lgan. Amir Temurning Umarshayx mirzoga bu yerni suyurg'ol qilib berishi ham bejiz emasdi, chunki Umarshayx mirzo yuqori harbiy salohiyatli harbiy sarkarda bo'lganligini ko'rsatadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma / So'zboshi, tabdil, izohlar va ko'rsatkichlar mualliflari A. Ahmad va H. Bobobekov. – T.: Sharq, 1997. - B. 262. [Sharafuddin Ali Yazdi. Zafarnoma / The beginning of the word, translation, comments and indicators are the authors of A. Ahmad and H. Bobobekov. – T.: East, 1997. - P. 262]
2. Ibn Arabshoh. Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur: Temur tarixida taqdir ajoyibotlari. /So'z boshi, arab tilidan tarjima va izohlarni U. Uvatov tayyorlagan. 1-kitob. - T.: Mehnat, 1992. - B. 11. [Ibn Arabshah. The wonderful history of al-maqdur fi Taimur: miracles of fate in the history of Timur. / Introduction, translation from Arabic and comments prepared by U. Uvatov. 1 - book. – T.: Labor, 1992. - P. 11.]
3. Abdurazzoq Samarqandiy. Matla' us-sa'dayn va majma' ul-bahrayn / Fors – tojik tilidan tarjima, kirish so'z va izohi lug'atlar tarix fanlar nomzodi A. O'rinboevniki. – T.: Fan. 1969. - B. 124-125; Fasix Xavafi. Mudjmal-i Fasixi / Per. predis., primech. i ukazateli D. Yu. Yusupovoy. – T.: Fan, 1980. -B. 149. [Abdurazzaq Samarkandi. Matla' us-sa'dayn and majma' ul-bahrayn / Translation from Persian-Tajik language, introduction and commentary by A. Orinboev, Candidate

of History. – T.: Science. 1969. P. 124-125; Fasikh Khawafi. Mudjmal-i Fasikhi / Per. predis., primech. i indicator D. Yu. Yusupova. – T.: Science, 1980. - P. 149.]

4. Ali Riza Yağli. Timurlu Devleti Emirleri I- Barlas Boyu: Yadigar Barlas, Tükel Barlas ve Hinduke Barlas // Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Prof. Dr. Bahaeddin Ogel Sayısı Yıl/Vol. 4, Sayı/No. 1 Bahar/Spring 2019. -B. 232-245. [4. Ali Riza Yagli. Timurlu Devleti Emirleri I- Barlas Boyu: Yadigar Barlas, Tükel Barlas and Hinduke Barlas // Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Prof. Dr. Bahaeddin Ogel Sayısı Yıl/Vol. 4, Number/No. 1 Bahar/Spring 2019. - P. 232-245.]

5. Begimkulova, L.M. (2020). Amir Tumur vafotining dastlabki kunlaridagi siyosiy jarayonlarda Shayx Nuriddin va Shohmaliklarning tutgan oʻrni. Vzglyad v Proshloe, 3(11). [Begimkulova, L. M. (2020). The role of Sheikh Nuriddin and Shohmaliks in the political processes of the first days of Amir Tumur's death. Vzglyad v Proshloe, 3(11).]

6. Собрание восточных рукописей Академии наук Республики Узбекистан. История. / Составители: Д.Ю.Юсуова, Р.П.Жалилова. – Т: Фан, 1998. – 534 с. [Sobranie vostochnyx rukoposey Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. History. / Compiled by: D.Yu. Yusuova, R.P. Jalilova. - T: Science, 1998. - 534 p.]

7. Темур тузуклари. / Тахрир хайъати: Б.Абдуҳалимов ва бошқ. Форсча матндан А.Соғуний ва Ҳ. Кароматов тарж. – Т.: Оʻzbekiston, 2012. – 184 б. [Timur's rules. / Editorial board: B. Abduhalimov et al. From the Persian text by A. Soghuni and H. Karomatov translation. - T.: Uzbekistan, 2012. - 184 p.]

8. Амир Темур Кўрагон. Темур тузуклари. / сўз боши, тадбил, изоҳ муаллифлари Ҳ.Н.Бобобеков, А.Қурбонбеков, И.Сулаймонов. – Т.: Fan va texnologiya, 2014. – 196 б.[Amir Temur Koragon. Timur's rules. / the authors of the introduction, translation, commentary H.N. Bobobekov, A. Gurbanbekov, I. Sulaymonov. - T.: Science and technology, 2014. - 196 p.]

9. Фасих Хавафи. Муджмал-и Фасихи / Пер. предис. примеч. и указатели Д.Ю.Юсуповой. – Т.: Фан, 1980. – 346 с. [Fasikh Khawafi. Mudjmal-i Fasikhi / Per. Predis. primech. i indicator D. Yu. Yusupova. - T.: Science, 1980. - 346 p.]

10. Люсьен Кэрэн. Амир Темур салтанати. / Француз тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Б.Эрматов. – Т.: Маънавият, 1999. [Lucien Keren. The reign of Amir Temur. / Translated from French and authored by B.Ermatov. - T.: Spirituality, 1999]

11. Лянглэ Л. Жизнь Тимура // Лянглэ Л. Соч. / пер. с фр. Н. Суворов. – Т., 1890. [Langle L. Jizn Timura // Lyangle L. Hair. / per. s fr. N. Suvorov. – T., 1890]

12. Строева Л.В. Возвышение Тимура (1360-1370 гг). // Научный бюллетень Ленинградского гос. Университета. – Л., 1945. – № 4. – С. 26-28. [Stroeva L.V. Vozvyshenie Timura (1360-1370 gg). // Scientific bulletin Leningradskogo gos. University. - L., 1945. - No. 4. - S. 26-28.]

13. Строева Л.В. Сербедары Самарканда. // Уч. Зап. ЛГУ. Серия востоковедческих наук. – Л., 1949. – Вып 98. – С.64-87. [Stroeva L.V. Serbedary in Samarkand. // Three. Zap. LGU. Series vostokovedcheskikh nauk. - L., 1949. - Vyp 98. - P.64-87]

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000